

JURISPRUDENCE

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРАВО: ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДМЕТА И МЕТОДА РЕГУЛИРОВАНИЯ

*Толеубекова Б.Х.,
Хведелидзе Т.Б.,
Сайлибаева Ж.Ю.*

Институт истории и права, Казахский национальный педагогический Университет имени Абая

EDUCATIONAL LAW: PROBLEMS OF DEFINING THE SUBJECT AND METHOD OF REGULATION

*Toleubekova B.,
Khvedelidze T.,
Sailibayeva Zh.*

Institute of History and Law, Kazakh National Pedagogical University named after Abai

Аннотация

Формирование, становление и развитие образовательного права Республики Казахстан делится на два этапа: постсоветский период развития права – с 1999 года по май 2007 года; современный период развития системы образовательного права суверенного Казахстана – с июня 2007 года по настоящее время. Период с 1991 года, то есть с момента распада СССР, и по 1999 год нами не рассматривается на том основании, что в этот период в Республике Казахстан практически применялся закон об образовании Казахской Советской Социалистической Республики, который соответствовал Конституции Казахской ССР 1978 года.

В 2022 году в Казахстане Министерство образования и науки было реорганизовано путем его размежевания на два самостоятельных ведомства – Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. Эта реорганизация явилась завершающим этапом в деле реформирования системы образования в Казахстане. Одними из множества критериев, лежащих в основе реформы, усматриваются различия в предмете и методе регулирования отношений, складывающихся в образовательной сфере, распадающейся на два направления: 1) дошкольное обучение и воспитание, школьное образование; 2) вузовской образование и наука, послевузовское образование и наука. Традиционные представления о предмете и методе регулирования в сфере образовательного права утратили свою актуальность и нуждаются в новом правовом переосмыслении.

Abstract

The formation, formation and development of the educational law of the Republic of Kazakhstan is divided into two stages: the post-soviet period of law development - from 1999 to May 2007; the modern period of development of the educational law system of sovereign Kazakhstan - from June 2007 to the present. The period from 1991, that is, from the moment of collapse of the USSR, and up to 1999 is not considered by us on the grounds that during this period in the Republic of Kazakhstan the Law on Education of the Kazakh Soviet Socialist Republic, which corresponded to the Constitution of the Kazakh SSR of 1978, was practically applied.

In 2022, the Ministry of Education and Science in Kazakhstan was reorganized by separating it into two separate agencies, the Ministry of Education and the Ministry of Science and Higher Education. This reorganization was the final stage in the reform of the education system in Kazakhstan. One of the many criteria underlying the reforms is the difference in the subject matter and method of regulation of relations taking place in the sphere of education, which is divided into two directions: 1) preschool education and upbringing, school education; 2) higher education and science, post-graduate education and science. Traditional ideas about the subject and method of regulation in the sphere of educational law have lost their relevance and need a new legal rethinking.

Ключевые слова: образовательное право, предмет и метод регулирования образовательных отношений.

Keywords: educational law, subject and method of regulation of educational relations.

Для любой отрасли права понятия «предмет», «метод регулирования правоотношений» являются ключевыми. Для советского периода развития права характерными были такие явления, как наличие различных научных школ, разрабатывавших собственные представления об образовательном праве как таковом, зачастую противоположного характера. В условиях, когда образовательное право одними исследователями не воспринималось как самостоятельное отраслевое понятие, а другими

наоборот доказывалась правомерность признания самостоятельного характера образовательного права, не являлось неожиданным параллельное существование в научном обиходе разных дефиниций предмета и метода правового регулирования отношений, складывающихся в интересующей нас части. Очевидно, что там, где образовательное право рассматривалось в качестве составной части, например административного права, определения

предмета и метода изначально были связаны с сущностью «материнской» отрасли права. Эти определения отличались от тех, которые формулировались приверженцами идеи о самостоятельном характере образовательного права.

Сложная ситуация в решении вопросов о предмете и методе образовательного права складывается в Республике Казахстан в современных условиях. Размежевание ранее функционировавшего Министерства образования и науки Республики Казахстан (далее – МОН РК) на два самостоятельных ведомства оценивается как неизбежный результат широкомасштабных изменений, произошедших за последние 20 лет в образовательной сфере страны. Указом Президента Республики Казахстан «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан» от 11 июня 2022 года № 917 вновь созданы два министерства – 1) Министерство просвещения Республики Казахстан; 2) Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан (далее – МНВО РК) [1]. В данном Указе четко и ясно перечислены функции и объемы полномочий, которые передаются новым министерствам из упраздненного МОН РК, в частности:

- переданы вновь созданному МП РК функции и полномочия в области дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, дополнительного образования, охраны прав детей, обеспечения качества в сфере дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, цифровизации дошкольного, среднего, технического и профессионального образования;

- переданы вновь созданному МНВО РК функции и полномочия в области высшего, послевузовского образования, языковой политики, науки, обеспечения качества в сфере вузовского и послевузовского образования и науки, цифровизации высшего и послевузовского образования.

Сравнение функций вновь созданных министерств позволяет считать, что, при всей схожести принципов их организации и деятельности, взаимной связанности и обусловленности сфер правоотношений, складывающихся в рамках полномочий этих министерств, - предметы и методы регулирования соответствующих правоотношений обладают различиями, имеющими методологическое и практическое значение.

Изложенное означает, что в настоящее время предмет образовательного права носит комплексный характер и должен отражать особенности функции МП РК вкупе с особенностями функций МНВО РК. Таким образом, унификация предмета образовательного права в контексте функций указанных выше министерств – задача сложная. Наряду с унифицированным определением предмета образовательного права, на наш взгляд, должны иметь место специальные определения, отражающие особенности предмета регулирования, делегированного каждому министерству в пределах предоставленных им полномочий. Проблема заключается в том, что оба направления в системе государственного управления: 1) просвещение; 2) наука и высшее образование) - в правовой основе имеют один закон: ЗРК «Об образовании» (2007 г.),

где сосредоточена основная регламентация организации и деятельности некогда единого МОН РК.

Для устранения противоречий, которые неизбежно будут возникать в процессе дальнейшего развития законодательства о просвещении, а также законодательства о науке и высшем образовании, представляются целесообразными меры по разработке и принятию двух самостоятельных законов по регулированию правоотношений, складывающихся в сфере просвещения, а также в сфере науки и высшего образования. Кроме того, в каждом из этих законов в обязательном порядке должны быть закреплены понятия «предмет» и «метод» регулирования отношений в области просвещения и в области науки и высшего образования.

Традиционное определение предмета образовательного права состоит в следующем: образовательное право – это совокупность образовательных отношений, а также связанных с ними комплексных и иных отношений, которые предшествуют образовательным либо возникают на их основе или сопутствуют им. В структуру образовательного права входят институты:

- профильные, регулирующие собственно образовательные отношения;

- регулятивно-формирующие, закрепляющие порядок формирования свойств необходимых обучающимся и образовательным учреждениям для вступления в конкретные отношения;

- регулятивно-обеспечительные, устанавливающие порядок деятельности образовательных учреждений;

- охранительно-обеспечительные, выполняющие функции общей и частной превенции в сфере образования;

- правовые институты повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов.

В науке, являющейся функциональным признаком МНВО РК, предмет – это сторона объекта, определенный его аспект, исследуемый в каком-либо конкретном случае. Отсюда, предметом образовательного права не охватываются в полном объеме особенности отношений, складывающихся в сфере организации и управления наукой.

Если исходить из того, что метод правового регулирования – это способ воздействия юридических норм, то традиционное понимание предмета и метода правового регулирования в области образовательного права сводится к следующему: это сочетание различных способов и приемов регулирования соответствующих общественных отношений.

Для метода правового регулирования характерны определенные черты, обособляющие их в контексте отрасли права. Метод образовательного права обладает чертами:

- приоритет императивного и императивно-диспозитивного методов при регулировании образовательных отношений;

- обособленность правовых статусов субъектов в пределах образовательных отношений;

- сочетание нормативно-правового регулирования образовательных отношений, исходящего из трех уровней: а) общегосударственного (законы РК, директивы профильного министерства); в) органов местного самоуправления; в) локального

(нормативные акты самих учреждений образования);

- сочетание контроля со стороны государства (уполномоченных органов) за качеством образовательных услуг и контроля, осуществляемого в рамках предоставленной образовательному учреждению автономности (в соответствии с особенностями статуса, которым обладает образовательное учреждение);

- наличие особенностей в правоприменительной деятельности учреждений образования, реализуемых в процессе аттестации обучаемых;

- правовая ответственность за противоправные меры в образовательных отношениях, за нарушение правопорядка, установленного в сфере образования [2].

По общему правилу методы правового регулирования подразделяются на императивные и диспозитивные. Императивный метод – это способ властного воздействия на участника общественных отношений, урегулированных нормами права. Диспозитивный метод – это способ регулирования отношений между участниками, являющимися равноправными сторонами. Он предоставляет им возможность выбирать форму своих взаимоотношений, урегулированных нормами права [3, с. 331].

Реализация методов осуществляется на основе применения способов правового регулирования. Как считает К. Е. Игнатенко, способ правового регулирования – это установленная в нормах права юридически значимая информация, определяющая позицию государства касательно существующих или будущих общественных отношений, обладающая свойством оказывать при помощи психологического и специального юридического механизма воздействие на поведение людей [4]. Диспозитивный метод реализуется тремя способами: а) дозволением; б) предоставлением лицам определенных прав; в) предоставлением участникам отношений права выбора варианта своего поведения. В широком смысле метод образовательного права может быть реализован путем применения трех способов: 1) способа дозволения; 2) способа запрета; в) способа позитивного обязывания. Расширительное толкование предполагает включение в область образования также комплекс тех отношений, которые складываются в деятельности по организации и управлению наукой. Но этот подход не более, чем паллиатив. Очевидно, что в процессе дальнейшего развития системы правового регулирования отношений, складывающихся в области организации и управления наукой, предмет правового регулирования в образовательном праве в контексте функций и полномочий МНВО РК объективно подвергнется разумной корректировке.

Дозволение в праве можно определить как выраженный посредством юридических норм способ правового регулирования, состоящий в предоставлении лицу в установленных законом пределах свободы выбора модели поведения, которая окажет позитивное и полезное воздействие на его правовую активность.

Запрет – способ правового регулирования, обладающий признаком государственно-властного

веледения. Такое веледение указывает на недопустимость определенного поведения под угрозой наступления юридической ответственности. Запрет означает, что юридически невозможно такое реальное поведение, которое может причинить вред интересам личности и государства.

Позитивное обязывание – это способ правового регулирования, при котором на лицо возлагается юридическая обязанность активного содержания, состоящая в том, что лицо должно совершить то, чего они не совершали или они совершили, но другим путем, чем это предусмотрено в обязывающей норме.

Совокупность всех приведенных выше способов применяется в образовательном праве, включая отношения, складывающиеся в деятельности по организации и управлению в сфере науки.

Основные выводы

1. В современных условиях функционирования двух самостоятельных министерств – Министерства просвещения Республики Казахстан и Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан – традиционно сложившиеся определения понятий «предмет» и «метод регулирования», находящиеся в обороте образовательного права, не охватывают собой основные черты функций просвещения, а также науки и высшего образования.

2. Действующий комплексный ЗРК «Об образовании» (2007 г.) объективно в ближайшем будущем трансформируется в непреодолимое препятствие в деле усовершенствования и дальнейшего автономного развития законодательства о просвещении, а также законодательства о науке и высшем образовании. Это означает, что именно сейчас необходимо приступить к разработке проектов новых законов РК «О просвещении» и «О науке и высшем образовании».

3. В случае реализации предложения о разработке двух самостоятельных законов «О просвещении» и «О науке и высшем образовании» целесообразно законодательное закрепление в этих актах ключевых понятий: предмет и метод регулирования соответствующих правоотношений.

Список литературы

1. О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления. – Указ Президента РК от 11.06.2022 г. № 917//akorda.kz/ru/o-merah-po-dalneishemu-sovershenstvovaniu-sistemy-gosudarstvennogo-upravlenia-respubliki-kazakhstan (дата обращения: 10.03.2023 г.).
2. Калугина М. Н. Уровни и методы образовательного права. //https://spravochnick/parvo (дата обращения: 11.03.2023 г.).
3. Большой юридический словарь/Под редакцией А. Я. Сухарева, В. Е. Крутских. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 704 с.
4. Игнатенко К. Е. Дозволение как способ правового регулирования. /Автореф. дисс. ... к.ю.н.: 12.00.01. – Саратов, 2006. – 24 с.